

No2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

Volume '2025
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING REYTINGDAGI O'RNI

Hoshimov Jahongir Ravshanbek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Baholash ishi va investitsiyalar”
kafedrasi dotsenti, PhD

E-mail: hoshimovjahongir47@gmail.com

ORCID.org/0009-0001-9604-4395

Annotatsiya: Maqolada Markaziy Osiyoga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi tahlil qilingan. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlarining reyting ko'rsatkichlari jumladan Boshqaruv samaradorligi, Iqtisodiy holati, Demokratiya holati, Boshqaruv indeksi, Biznes erkinligi va Investitsiya erkinligi bo'yicha ma'lumotlar qiyosiy tahlil qilib chiqilgan.

Kalit so'zlar: to'g'ridan - to'g'ri xorijiy investitsiya, samaradorlig, reyting, global bozor, investor.

PLACE OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN THE RATING

Khashimov Jakhongir Ravshanbekovich

Tashkent State University of Economics,
Department of “Valuation work and investments”
associate professor, PhD

E-mail: hoshimovjahongir47@gmail.com

ORCID.org/0009-0001-9604-4395

Abstract: The article analyzes the flow of foreign direct investment attracted to Central Asia. It also provides a comparative analysis of the rating indicators of Central Asian countries, including Governance Efficiency, Economic Status, Democracy Status, Governance Index, Business Freedom, and Investment Freedom.

Key words: foreign direct investment, efficiency, rating, global market, investor.

МЕСТО СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РЕЙТИНГЕ

Хашимов Жаҳонгир Равшанбекович

Ташкентский Государственный
Университет Экономики,
Кафедра «Оценочная работа и инвестиции» доцент, PhD

E-mail: hoshimovjahongir47@gmail.com

ORCID.org/0009-0001-9604-4395

Аннотация: В статье анализируется поток прямых иностранных инвестиций, привлекаемых в Центральную Азию. Также был проведен сравнительный анализ рейтинговых показателей стран Центральной Азии, включая эффективность государственного управления, экономическое положение, статус демократии, индекс государственного управления, свободу бизнеса и свободу инвестиций.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, эффективность, рейтинг, мировой рынок, инвестор.

Kirish.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o‘shish va modernizatsiyaning asosiy omili bo‘lib, jahon iqtisodiyotlari bo‘ylab kapital, bilim va texnologiyalarni qamrovini oshirish uchun muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Bu nafaqat tarmoqlarni kengaytirish, yangi ish o‘rinlar yaratish va investitsiya qabul qiluvchi mamlakatlarda infratuzilmani yaxshilashni qo‘llab-quvvatlabgina qolmay, balki investorlarga diversifikatsiya va bozorga kirish uchun qimmatli imkoniyatlarni taqdim etadi. UNCTAD ma‘lumotlariga ko‘ra, rivojlanayotgan mamlakatlarga yo‘naltirilayotgan global to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning 70 foizini tashkil qildi.

2023-yilda rivojlanayotgan mamlakatlarga yo‘naltirilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi 9 foizga qisqardi va jami 841 milliard dollarni tashkil etdi. Osiyodagi rivojlanayotgan davlatlarda 12 foiz qisqarish kuzatildi. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoga kiritilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimi 2022-yilda 3 foizga qisqarganidan keyin 2023-yilda 5 foizga qisqardi. Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarning umumiy qisqarishi zaif investitsion faollik va iqtisodiy beqarorlik bilan tavsiflangan global landshaft sharoitida yuz berdi.

Markaziy Osiyoda to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar hajmi qisqarib borishiga sabab quyidagilarni keltirib o‘tamiz. To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar oqimi xalqaro shartnomalar, milliy siyosatlar, ichki tartiblar va aniq chora-tadbirlar bilan ta‘minlangan to‘g‘ri me‘yoriy-huquqiy baza va ishbilarmonlik muhitini yaratishga bog‘liq. Bundan tashqari, so‘nggi paytlarda geoiqtisodiy raqobat va texnologik o‘zgarishlar ushbu imtiyozlarga yangi va ortib borayotgan muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Mintaqa davlatlarida investitsiya qonunchiligi tez-tez o‘zgarishi, turli qonunlar o‘rtasidagi ziddiyatlar va huquqiy normalarning talqini bilan bog‘liq noaniqliklar investorlar uchun jiddiy to‘siq hisoblanadi. Qonunchilik bazasining beqarorligi uzoq muddatli investitsiya rejalarini tuzishni qiyinlashtiradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada ishidagi muammoni o‘rganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, tahlil va sintez, statistik ma‘lumotlarni guruhlash, solishtirma tahlil ilmiy abstraksiyalash usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Markaziy Osiyo davlatlarining asosiy investor davlatlari sifatida quyidagilarni keltirib o‘tamiz: Qirg‘izistonga Xitoy (61,1%), Rossiya (13,2%), Turkiya (4,1%) Qozog‘istonga Niderlandiya (30%), AQSH (18%), Shveysariya (10%) O‘zbekistonga Xitoy (25,6%), Rossiya (13,4%), Saudiya Arabistoni (7,9%), Turkiya (6,4%) Tojikistonga Xitoy (79%), Fransiya (4,8%), Rossiya (4,7%) hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

Bu ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar ko‘paygan bo‘lsa (2014-yilga nisbatan), boshqa mamlakatlarda bu ko‘rsatkich pasaygan. Asosiy investorlar ham mamlakatlarga qarab farq qiladi. O‘zbekiston uchun asosiy investorlar Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabistoni va Turkiyadir. Qozog‘iston uchun asosiy investorlar Niderlandiya, AQSh va Shveysariya bo‘lib kelmoqda. Qirg‘iziston va Tojikiston uchun Xitoy asosiy investorligini ko‘rish mumkin.

Markaziy Osiyoning beshta davlati faoliyati va taraqqiyoti haqida har tomonlama tushunchaga ega bo‘lish uchun biz ularni oltita asosiy mezon bo‘yicha ko‘rib chiqamiz:

Boshqaruv samaradorligi (0 – past; 10 – yuqori). Bu o‘lchov siyosiy boshqaruv sifatini tahlil qilib, siyosiy ishtirokchilarning bozor va demokratik islohotlarni qay darajada olib borishiga ko‘rsatib beradi. Ushbu o‘lchov mezonlariga boshqaruv qobiliyati, resurslar samaradorligi, konsensusga erishish va xalqaro hamkorlik kiradi.

1-jadval
Markaziy Osiyo davlatlarining reyting ko'rsatkichlari¹²

Davlatlar	Boshqaruv samaradorligi (bahosi va #o'rni)		Iqtisodiy holati (bahosi va #o'rni)		Demokratiya holati (bahosi va #o'rni)		Boshqaruv indeksi (bahosi va #o'rni)		Biznes erkinligi (bahosi va #o'rni)		Investitsiya erkinligi (bahosi va #o'rni)	
	2014	2024	2014	2024	2014	2024	2014	2024	2014	2024	2014	2024
Qirg'iziston	5,2 #75	4,5 #90	5,4 #90	5,4 #66	5,8 #64	4,6 #75	4,7 #74	4,1 #92	74,2	55,0 #115	60,0	60,0 #90
Qozog'iston	5,4 #68	5,2 #69	6,3 #47	6,1 #39	3,9 #102	3,7 #95	4,7 #74	4,6 #77	74,4	69,7 #68	40,0	50,0 #120
O'zbekiston	2,0 #125	4,4 #98	3,3 #116	4,8 #85	2,9 #122	3,7 #97	1,8 #125	3,9 #98	75,7	61,0 #103	0,0	60,0 #89
Tojikiston	3,9 #109	3,3 #114	3,6 #113	3,5 #116	3,6 #108	2,8 #122	3,6 #110	3,0 #115	58,4	56,2 #111	25,0	25,0 #163
Turkmaniston	2,5 #122	2,5 #122	4,1 #104	2,6 #123	2,8 #123	2,7 #125	2,2 #122	2,2 #128	30	37,3 #158	0,0	10 #172

O'tgan o'n yillikda Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiy yo'nalishlari boshqaruvning yillik ko'rsatkichlariga ko'ra turlicha ko'rinishga ega bo'ldi. O'zbekiston 2014-yildagi 1,95-dan 2024-yilda 4,37-ga ko'tarilib, o'rtacha yillik o'sish sur'ati 8,41 foizni tashkil etib, katta o'sishni ko'rsatgan. Aksincha, Qozog'iston ko'rsatkichlari har yili o'rtacha 0,48% ga pasaygan bo'lib, bu esa avvalgi o'sish sur'atlarini saqlab qolishda yuzaga kelgan qiyinchiliklar oqibati sifatida ifodalanadi. Qirg'iziston va Tojikiston ko'rsatkichlarida pasayish kuzatilgan bo'lib, o'rtacha yillik pasayish Qirg'iziston uchun 1,44%, Tojikiston uchun 1,77% ni tashkil etdi, bu esa to'g'ridan-tog'ri investitsiyalar oqimininng qisqarish tendensiyalarini bartaraf etish uchun siyosatni qayta baholash zarurligini ko'rsatadi. Turkmaniston ko'rsatkichlari o'zgarishsiz qolgan.

Iqtisodiyot holati (0 – past; 10 – yuqori). Ushbu o'lchov ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini va tartibini, shuningdek, iqtisodiyotning ko'rsatkichlarini baholaydi. Ushbu o'lchov mezonlari orasida ijtimoiy-iqtisodiy daraja, bozorning tashkil etilganligi, monetar siyosat va moliyaviy barqarorlik, xususiy mulk, farovonlik ko'rsatkichi, iqtisodiy samaradorlik va barqarorlikni ko'rsatadi.

2014-2024-yillar orasida O'zbekistonda iqtisodiy holat ko'rsatkichining o'rtacha yillik o'sish sur'ati (Compound Annual Growth Rate – CAGR) 3.67%ni tashkil etdi (2014-yildagi 3,3 ball dan 2024-yilda 4,8-ballga ko'tarilgan) va bu Markaziy Osiyodagi qo'shnilardan ancha yuqori ko'rsatkich bo'lib qolmoqda. Qozog'iston iqtisodiyoti nisbatan barqaror bo'lib, iqtisodiy holat ko'rsatkichining o'rtacha yillik o'sish sur'ati -0,2% ni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich Qirg'izistonda -0.10 %ni, Tojikistonda esa -0.33%ni tashkil etgan, bu esa iqtisodiy o'sishning pastligidan dalolat beradi. Turkmaniston iqtisodiy holat ko'rsatkichining o'rtacha yillik o'sish sur'ati esa -4,53%ni ko'rsatib, eng keskin pasayishni ko'rsatgan. Iqtisodiy ko'rsatkichlardagi farq mintaqaviy iqtisodiy siyosat va global bozor dinamikasining turli ta'sirlarini ifodalaydi. O'zbekiston ko'rsatkichining sezilarli o'sishi mamlakatda iqtisodiy rivojlanish uchun potensial modelni yaratgan muvaffaqiyatli islohotlar va diversifikatsiya sa'y-harakatlarini aks ettiradi. Turkmanistonning sezilarli darajada pasayishi siyosatni qayta baholash va resurslarga qaramlikdan uzoqlashish zarurligini ta'kidlaydi.

Demokratiya holati (0 – past; 10 – yuqori). Bu ko'rsatkich qonun ustuvorligi va milliy davlat tuzilmalarining mavjudligini tahlil qiladi. Bu mezonga davlatchilik, fuqarolarning davlat siyosatidagi ishtiroki, qonun ustuvorligi, demokratik institutlar barqarorligi, siyosiy va ijtimoiy integratsiyalar kiradi.

2014-yildan 2024-yilgacha bo'lgan demokratik tendensiyalarni kuzatgan holda, O'zbekiston Demokratiya maqomi 2,85 ballik ko'rsatkichdan 3,7 ga ko'tarilgan, bu qonun

¹² <https://proreforms.uz> muallif tomonidan tayyorlangan.

ustuvorligi va fuqarolarning davlat siyosatidagi ishtiroki yaxshilanishini aks ettiruvchi oddiy, ammo barqaror o'sish holati hisoblanib, CAGR 2.67% ni tashkil etgan. Qozog'istonning ko'rsatkichi 3,85 balldan 3,73 ga tushgan bo'lib, bu demokratik institutlarni mustahkamlash uchun potensial sohalarga e'tibor qaratishga ishora qiladi (CAGR: -0,42%). Qirg'iziston bu ko'rsatkich bo'yicha 6,15 balldan 4,57 ballga pasaygani mamlakatda demokratik institutlarining barqarorligi haqidagi xavotirlarni kuchaytiradi (CAGR: -2,35%). Tojikiston ko'rsatkichi davlatchilik va siyosiy integratsiyani saqlashdagi qiyinchiliklarga ishora qilib, 3,6 balldan 2,82 ballga pasaygan (CAGR: -2,97%). Turkmanistonning 2,78 balldan 2,7 ballga pasayishi siyosiy va ijtimoiy integratsiyada o'zgarishlar kerakligini qayd etadi (CAGR: -0,39%).

Boshqaruv indeksi (0 – past; 10 – yuqori). Bu o'lchov siyosiy yetakchilarning demokratiya va bozor iqtisodiyotiga intilishda qanchalik izchil va qat'iyatli bo'lganligini ko'rsatadi. Ushbu indeks o'lchovlari boshqaruv samaradorligi va islohotlardagi qiyinchilik darajasini baholaydi.

2014-yildan 2024-yilgacha O'zbekistonda boshqaruv indeksida sezilarli o'sish kuzatilgan bo'lib, 1,78 balldan 3,92 ballgacha ko'tarilgan, bu boshqaruvning sezilarli darajada ijobiy tarafga o'zgarganligidan dalolat beradi (CAGR: +8,17%). Qozog'istonning boshqaruv trayektoriyasi barqaror bo'lib, 4,67 balldan 4,56 ballgacha kichik darajada qisqarish kuzatilgan bo'lsa ham boshqaruvning barqarorligini va yanada ijobiy tarafga o'zgarish imkoniyatlarining mavjudligini ko'rsatadi ko'rsatadi (CAGR: -0,25%). Qirg'izistonda boshqaruv samaradorligi 4,67 balldan 4,06 ballgacha pasayib, boshqaruv samaradorligi o'sish sur'atini saqlab qolishda paydo bo'layotgan muammolarga ishora qiladi (CAGR: -1,38%). Tojikistonda ham bu ko'rsatkich pasaygan bo'lib (3,57 balldan 3,02 ballga), bu boshqaruv samaradorligida bo'lgan xavotirlarni aks ettiradi (CAGR: -1,67%). Turkmaniston indeksi deyarli o'zgarishdan qolgan, (2,19 balldan 2,18 ballga pasayish), bu boshqaruvda rivojlanish mavjud emasligidan dalolat beradi (CAGR: -0,05%).

Ishbilarmonlik erkinligi (0 – past; 100 – yuqori).

Turkmanistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo mamlakatlarida ishilarmonlik erkinligi ko'rsatkichi pasaygan. Bu tendensiya, ayniqsa, 2021-yildan keyin yaqqol sezilishi mumkin. Biroq 2024-yildan boshlab raqamlarning biroz o'sishi kuzatilgan. Xususan, O'zbekistonda Ishbilarmonlik erkinligi indeksi sezilarli qisqarib, 2014-yildagi 75,7 ballik ko'rsatkichdan 2024-yilda 61 ballga tushish kuzatilgan. Ushbu tendensiyalarni kuzatish juda muhim bo'lib, ular investitsiya muhiti va iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Investitsiya erkinlik (0 – past; 100 – yuqori).

O'zbekiston investitsion erkinlik indeksida 2014-yildan 2018-yilgacha o'zgarishsiz 0 ballga qolgan, lekin 2019-yildan ushbu ko'rsatkich o'sishni boshlagan va 2024-yilda 60 ballga (Markaziy Osiyo uchun o'rtacha ko'rsatkich 41 ball) yetib, 2024 yilda ushbu darajada qolgan. Qozog'istonning investitsion erkinlik indeksi 2014 yildan 2017 yilgacha 40 ballik darajada barqaror qolgan bo'lsa, 2018-yilda 10 ballga ko'tarilib 50 ballik darajaga yetgan va shu darajada qoldan.

Qirg'izistonning ushbu indeksi 2014-yildan 2024-yilgacha 60 ballik darajada barqaror bo'lib qolgan. Tojikistonda esa bu ko'rsatkich 2014-yildan 2024-yilgacha bo'lgan 10 yillikda 25 ballik darajada o'zgarishsiz qolgan. Turkmanistonda esa bu ko'rsatkich tahlil qilinayotgan 10 yillik muddatda 0 ballik darajadan 10 ballik darajaga ko'tarilgan. 2014-yilda O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida deyarli barcha sanab o'tilgan indekslar bo'yicha eng past o'rinda edi. Biroq, 2024-yilga kelib, O'zbekistondagi sezilarli islohotlar evaziga yuqorida ta'kidlangan indekslar va reytinglar bo'yicha eng yaxshi mamlakatlardan biriga aylandi.

O'zbekiston jadal taraqqiyot va turli tarmoqlar bo'yicha rivojlanish bilan ajralib turadigan o'zgarishlar bosqichida. O'zbekiston korrupsiya va boshqaruvdagi doimiy muammolarni bartaraf etib kelmoqda. Bular kompleks yechimlarni talab qiladigan murakkab muammolar hisoblanadi. Mamlakatning salohiyati jadal rivojlanayotgan global kontekstda islohotlarni amalga oshirishning murakkab dinamikasini aks ettiradi.

Xulosa

Markaziy Osiyo davlatlarining reyting ko'rsatkichlari, ularning siyosiy barqarorlik, iqtisodiy islohotlar va global iqtisodiy aloqalar bilan integratsiya darajalarini aks ettirdi. O'zbekiston va Qozog'istonning iqtisodiy islohotlari va tashqi aloqalardagi o'sishlari ularning reytinglaridagi yaxshilanishga olib keldi. Qirg'iziston, Tojikiston, va Turkmaniston esa siyosiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muammolarni boshdan kechirdi, natijada ularning reytinglaridagi o'rinlar past bo'lib qoldi.

Markaziy Osiyo davlatlari o'z iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy rivojlanishlari bilan turli reytinglarda o'z o'rnini egallaydi. Biroq, ba'zi davlatlar hali rivojlanishning bir qancha bosqichlaridan o'tib, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashga intilishmoqda.

Takliflar:

Iqtisodiyotning bir necha sohalarga bo'linishi va resurslarga tayanmaslik rivojlanishning barqarorligini ta'minlaydi. Davlatlar sanoat va qishloq xo'jaligi sohaslarida yangi texnologiyalarni o'zlashtirishga e'tibor qaratishlari zarur.

Inson huquqlari va erkinliklarini yaxshilash, ochiq va shaffof siyosat olib borish uchun davlatlar davlat boshqaruvini yanada demokratiklashtirishga harakat qilishlari kerak.

Ta'lim tizimi va sog'liqni saqlash sektori rivojlanishi uchun yuqori sifatli malakali kadrlar tayyorlashga, hamda infratuzilmani mustahkamlashga e'tibor berish zarur.

Xalqaro investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlash iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yordam beradi.

Markaziy Osiyo davlatlari o'zgarishlarni amalga oshirib, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashga muvaffaq bo'lishi mumkin, agar ular o'z islohotlarini davom ettirsa va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash lozim.

Manba va adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda "Investitsiya va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-598-son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi 2020-yil 17-fevral O'RQ-604 sonli Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston-2030 Strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.
5. Левенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала: инвестиционная политика зарубежных стран: Учебник. – М.: Экономист, 2007. – С. 8.
6. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: «КноРус», 2013. – 311 с.
7. Campos N., Kinoshita Y. Why does FDI go where it does? New evidence from the transition economies // International Monetary Fund, Working Paper 03/228.-2003.
8. Gilmore, A. Factors Influencing Foreign Direct Investment and International Joint Ventures: A comparative study of Northern Ireland and Bahrain // International Market Review. -2003.-Vol 20(2). –P.195-215.